

BOLANING RIVOJLANISHIDA TA'LIM JARAYONI BILAN JISMONIY TARBIYA BIRLIGI VA AHAMIYATI

Tuxtasinov Bobir Maxammadali o'g'li
O'zDJTSUFF, “Umumkasbiy, gumanitar va
tabiiy fanlar” kafedrası o'qituvchisi

Annotasiya: Ushbu maqolada jismoniy tarbiya va sport bilan shug'illanish bolalar va o'smirlarda ruhiy va ma'naviy tetiklikni shakllantiradi, vatanparvarlik va Vatanni sevish his-tuyg'ularini shakllantirish ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: yurish, yugurish, sakrash, uloqtirish, to'siqlardan oshib o'tish, saf tayyorgarligi, jismoniy tarbiya, jismoniy madaniyat, mashg'ulot, jismoniy tarbiya darslari.

Sog'lom avlodni rivojlantirish borasida olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bola organizmining shakllanishida jismoniy tarbiya va sportning ta'siri beqiyos hisoblanadi. Inson organizmi muntazam ravishda harakatlarga biologik ehtiyojni sezadi. Bu harakatlar jismoniy kamolotga erishishda va intellektual rivojlanishda faol biologik stimulyazifasini bajaradi. Jismoniy tarbiya va sport bilan shug'illanish sog'liqni mustahkamlash, shuningdek o'sib kelayotgan yosh avlodini uyg'un rivojlantirish jarayonining ajralmas bir qismi hisoblanishini ta'kidlab, barkamol avlodni tarbiyalashda jismoniy tarbiya va sportning o'rnini ko'rsatib berdilar.

Organizmning intensiv o'sish va rivojlanish davri bolalik va o'smirlik vaqtiga to'g'ri keladi. Bola organizmida o'sish jarayonining passiv holatini kuzatish shu narsaga olib keladiki, o'smirlik davriga kelib tayanch-harakat apparati va ichki organlarda kasallik alomatlari kuzatiladi. Bolada ruhiy diskomfort shakllanadi. Bugungi kunda respublikamizning sog'lom va garmonik rivojlangan fuqarosini shakllantirishni jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarining bolalar sog'lig'i va tashqi muhitning noqulay ta'sirlariga qarshi turish qobiliyatiga muhim ta'sir ko'rsatish to'g'risida ilmiy asoslangan tadqiqotlar mavjud.

Jismoniy tarbiya va sport bilan shug'illanish bolalar va o'smirlarda ruhiy va ma'naviy tetiklikni shakllantiradi, vatanparvarlik va Vatanni sevish his-tuyg'ularini shakllantiradi. Jismoniy tarbiya va sport bolaga va o'smirga juda ko'p narsa berishi mumkin. U jismon rivojlanish, jismoniy sifatlar va harakat malaka, ko'nikmalarni takomillashuvi, organizm zahiralari va ish qobiliyatining ortishi, ko'pgina kasalliklarga qarshi immunitetning kuchayishi sifatida yuzaga chiqishi mumkin.

Ruhiy salomatlik orqali jismoniy salomatlikni ham saqlash va boshqarish mumkinligi g'oyasi yangi bo'lmay, u XX asr boshlaridayoq psixolog va psixiatr

mutaxassislar diqqatini o‘ziga tortgan. Olimlar shuni ta’kidlashganki, sog‘lom inson bemordan farqli ravishda o‘zidagi jami psixik jarayonlar, xolatlar va qobiliyatlarni boshqarishi mumkin

Shaxs tomonidan salomatlikni psixologik nuqtai nazaridan boshqarish o‘z ichiga quyidagi bosqichlarni oladi: maqsad-muddaoni qo‘yish, o‘zidagi mavjud ma’lumot va axborotlarni tahlil etish, mustaqil qarorlar qabul qilish, ijrosini ta’minlash va nazorat qilish. Har bir alohida bosqichda shunday o‘ziga xos jarayonlar ro‘y beradiki, ular oxir-oqibat salomatlikni ta’minlaydi. Masalan, odamning o‘z oldiga aniq hayotiy mo‘ljallarni qo‘ya olishi, kelgusida qanday kasbkorga ega bo‘lishiga oid aniq tasavvurlarning mavjudligi, hayotda tasodifan qandaydir mavqega ega bo‘lish emas, balki o‘z sa‘yi-harakatlari, hayotiy intilishlari tufayli o‘rnini topishini anglashi kabilar o‘ta muhim bo‘lib, insonning salomatligi, o‘zini yaxshilar orasida yaxshi his qilishni ta’minlaydi

Bu yosh avlodni jismoniy tarbiyasining vazifalariga quyidagilar kiradi: - Sog‘liqni mustahkamlash, o‘quvchilarni chiniqtirish, ularning to‘g‘ri jismoniy rivojlanishiga va yuqori aqliy ish qobiliyatlarini saqlab turishga ko‘maklashish;

- Jismoniy sifatlarni tarbiyalash (egiluvchanlik, kuch, tezkorlik, chaqqonlik, va chidamlilik) hamda hayotiy zarur harakat ko‘nikmalari va malakalarini shakllantirish: yurish, yugurish, sakrash, uloqtirish, to‘siqlardan oshib o‘tish, saf tayyorgarligi;

- Jismoniy tarbiya va sport sohasidagi maxsus bilim va ko‘nikmalar bilan o‘quvchilarni qurollantirish. Shunday qilib, jismoniy tarbiya va sport bilan shug‘illanish jarayonida o‘quvchilarda ular uchun zarur bo‘lgan maqsad sari intilish, tashabbuskorlik, qat’iyatlilik, botirlik, intizomlilik kabi irodaviy sifatlar, shuningdek o‘zaro do‘stlik va jamoa mehnatini qadrlash, vatan himoya qilish kabi tuyg‘ular shakllantiriladi.

Sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilinishini avvalo to‘g‘ri fikrlashdan boshlash lozim. Bizni fikr yuritishimiz, o‘z hayotimizga to‘g‘ri munosabat bildirishimiz, ertangi kundagi kelajagimiz uchun qayg‘urishimiz mavjud emas ekan, bu hol o‘zgalar nazoratidagi hatti-harakatimiz bilan to‘g‘rilanmaydi. Doimiy jismoniy faollik insonni kuchg‘ayratga undash bilan birga, o‘z-o‘ziga bo‘lgan ishonchini ham shakllantiradi. Oila muhitida ota-ona o‘zi ibrat tariqasida farzandini sog‘lom turmush tarzi va sog‘lom fikrlashi bilan tarbiyalasa, bu qadriyat bola uchun hayotining ajralmas bir qismiga aylanib qoladi. Bugungi kundagi sog‘lom hayot kechirishga jismonan va ruhan tayyor bo‘lish masalasi davlat siyosati doirasida ahamiyat berilayotgan masalalardan biridir. O‘z imkoniyatlariga xolis baho bera oladigan va hayotdagi turli qiyinchiliklarni o‘z irodasi, jismoniy mehnatlari va to‘g‘ri xulosa qila olishi bilan ruhan o‘zini o‘zi boshqarish orqali yenga oladigan kishilarda turli xastaliklarga nisbatan chidamlilik yuqori darajada bo‘ladi. Insondagi ruhiy holat mustahkam

bo'lsa, jismoniy holatini boshqarish, undan samarali foydalana olish imkoniyati kengayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Mirziyoyev Sh. M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. - Toshkent: O'zbekiston, 2017.
2. Abdullayev A., Xonkeldiyev Sh.X. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati. - T.: O'zDJTI nashriyot-matbaa. 2005.
3. Mahkamjonov K. M. Tayyorlov sinflarida jismoniy tarbiya darslari. - Toshkent.: O'qituvchi. 2011.

